

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1760

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1760.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année bissextile M. DCCC. LX [...]*, A Paris : De l'Imprimerie de Le Breton, Imprimeur ordinaire Du Roy, au bas de la rue de la Harpe. Avec Approbation & Privilège du Roy. 1760, p. 373-374.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/almanachroyal1760sain/page/372/mode/1up>.

Organigramme

Fonction en 1760	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde de la bibliothèque	M. L'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)
Garde de la bibliothèque	M. Capperonnier	Jean Capperonnier (1716-1775)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Garde des Planches gravées et estampes	M. l'Abbé Joly	Hugues-Adrien Joly (1718 - 1800)
Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

et du Cabinet des Livres à la suite de la Cour		
Garde des livres du Cabinet du Roi à Choisy	M. Bernard	Pierre-Joseph Gentil-Bernard (1708-1775)
Secrétaire	M. Lefebvre	Lefebvre
Trésorier	M. de la Cour	La Cour
Interprète pour les langues orientales	M. Cardonne	Denis Dominique Cardonne (1720-1783)
Interprète pour les langues orientales	M. Fourmont	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues orientales	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour les langues orientales	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour les langues orientales	M. Bernard de Valabregue	Israël Bernard de Vallabrègue (17..-17..)
Interprète pour les langues orientales	M. Galand	
Interprète pour les langues allemande, danoise et suédoise	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues allemande, danoise et suédoise	M. Tobiefen-Duby	Pierre-Ancher Tobiésen Duby (1721-1782)

Interprète pour les langues italienne et espagnole	M. l'Abbé Blanchet	François Blanchet (1707-1784)
Gens de lettres attaché à la bibliothèque	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Gens de lettres attaché à la bibliothèque	M. De Crebillon	Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762)
Gens de lettres attaché à la bibliothèque	M. Duclos	Charles Pinot-Duclos (1704-1772)
Gens de lettres attaché à la bibliothèque	M. l'Abbé de la Bléterie	Jean-Philippe-René de La Bléterie (16696-1772)
Graveur de la bibliothèque	M. Fessard	Étienne Fessard (1714-1777?)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy tient sans contredit le 1er rang entre toutes les Bibliothèques, foit pour le nombre des Manuscrits & des Livres imprimez qu'elle contient, & par le précieux affemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, foit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Les Sçavans & les Curieux François & Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M Bignon, sont attachez à cette Bibliothèque. Les Galleries où sont les Livres imprimez, sont ouvertes au Public le mardi & le vendredi matin.

Bibliothécaire.

1743 M. Bignon, Commandeur, Prevôt & Maître des Cérémonies des Ordres du Roy, Maître des Requêtes, de l'Académie Française, Honoraire de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy.

Gardes de la Bibliothèque.

Mrs L'Abbé Sallier, Profess. Royal en Hébreu, de l'Acad Fr. & de celle
{ des Inscrip. & Belles-Lettres, à la Biblioth.

Caperonnier, Professeur Royal pour le Grec, de l'Acad. des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, rue Colbert.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, à la Bibliothèque.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.

M. Hardion, de l'Académie Française, & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à Versailles.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choisy.

M. Bernard, Secrétaire Général des Dragons, rue Cochéron, à l'Hôtel de Coigny.

Secrétaire.

M. Lefebvre, à la Bibliothèque.

Trésorier.

M. de la Cour, rue Colbert

Interprètes pour les Langues Orientales, Messieurs,

Cardonne, Secrétaire Interprète du Roy, à Versailles.

Fourmont, à la Bibliothèque.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, rue des Foffez S[aint]. Victor.

De Guignes, rue des Francs-Bourgeois S. Michel.

Bernard de Valabregue, rue de Seine, vis-à-vis la rue du Colomb.

Galand, rue de la Parcheminerie, vis-à-vis la rue des Prêtres.

Interprètes pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, & Flamande.

Mrs Winflow, Médecin de la Faculté de Paris, de l'Académie Royale
{ des Sciences, Cloître S. Benoît.

Tobiefen-Duby, à la Bibliothèque.

Interprète pour les Langues Italienne & Espagnole.

M. l'Abbé Blanchet, Censeur Royal, rue de la Harpe, près Harc.

Gens de Lettres, attachez à la Bibliothèque, Messieurs,

L'Abbé Alary, de l'Académie Française, rue Caffette, F[aubourg]. S[aint]. G[ermain].

De Crebillon, de l'Acad. Française, rue des 12 Portes, au Marais

Duclos, Hiftoriographe de France, de l'Acad. Française, & de celle des Infcriptions & Belles-Lettres, aux Tuileries.

L'Abbé de la Bleterie, Professeur Royal en Eloquence Latine, & de l'Acad. des Infcript. & Bel. Lettres, rue Geoffroy-Langevin.

Feffard, *Graveur de la Biblioth. du Roy*, rue S[aint]. Thom[as]. du Louvre. »

Reproduction

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1760 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 11 avril 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1760>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>